

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HUDUDLAR IJTIMOIIY- IQTISODIY RIVOJLANISHINI STATISTIK TAHLILI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instiuti

Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrasini mudiri PhD

orcid.org/0000-0002-4574-7728

+99897 967-02-03

Annotatsiya: Maqolada Raqamli iqtisodiyot sharoitida hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini statistik tahlili keltirilgan va raqamli texnologiyalarning hududiy iqtisodiy o'sishga ta'sirini statistika asosida tahlil qilingan. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi global va mahalliy iqtisodiy tizimlarda o'zgarishlarga olib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan, hududlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi raqamli texnologiyalar yordamida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Hududiy rivojlanishning statistik indikatorlari, masalan raqamli infratuzilma, ish o'rinlari yaratish va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish kabi omillar keltiriladi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotning o'sishi va unga moslashuvning turli hududlarda qanday amalga oshirilganligi va bu jarayonning ijtimoiy-iqtisodiy natijalari o'rganiladi. Statistik tahlil yordamida har bir hududda raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi, mavjud muammolar va ular bilan bog'liq yechimlar ko'rsatiladi. Tadqiqot natijalari hududiy strategiyalarni shakllantirishda va raqamli transformatsiyaning samaradorligini oshirishda foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, hududiy rivojlanish, ijtimoiy-iqtisodiy tahlil, statistika, raqamli texnologiyalar, iqtisodiy o'sish.

Kirish. Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot global iqtisodiy tizimni boshqarishda yangi paradigmalarni shakllantirmoqda. Raqamli texnologiyalar va axborot kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal rivojlanishi, ayniqsa, hududiy iqtisodiy o'sish va ijtimoiy rivojlanishga ta'sirini kuchaytirmoqda. Buning natijasida, hududlar o'rtasidagi iqtisodiy va ijtimoiy farqlarni kamaytirish va

ularning raqamli iqtisodiyotga integratsiyasini ta'minlash muhim vazifaga aylangan. Maqolamizni yozishdan asosiy maqsad – raqamli iqtisodiyot sharoitida hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini statistik tahlil qilish orqali, raqamli texnologiyalar va ularning ta'sirini o'rganishdir. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bog'liq jarayonlar, masalan raqamli infratuzilma, internetga kengaygan kirish imkoniyatlari, elektron tijorat va masofaviy ish o'rinlarining ko'payishi, hududlarning iqtisodiy o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bu jarayonlar shuningdek ijtimoiy farovonlikni oshirish, ish o'rinlari yaratish va inson kapitalini rivojlantirish imkoniyatlarini keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni joriy etishdagi tarmoq samaradorligi va resurslar taqsimotida mavjud muammolar iqtisodiy tahlilni yanada chuqurlashtirishni talab qiladi.

Raqamli iqtisodiyot va uning hududiy rivojlanishdagi rolini statistik tahlil asosida o'rganish hududlarning raqamli transformatsiyasining samaradorligini baholash va kelajakda yanada samarali rivojlanish yo'llarini aniqlashga yordam beradi. Statistik metodlar va indikatorlar yordamida hududlar iqtisodiyoti va ijtimoiy farovonligini o'rganish orqali raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini aniqlashimiz mumkin.

Tadqiqot metodlari. Maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini statistik tahlil qilish uchun bir qancha metodlar qo'llanildi. Bulardan misol qilib aytadigan bo'lsak Statistik tahlil metodi orqali hududlarning iqtisodiy o'sishiga va ijtimoiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, raqamli texnologiyalarning ta'sirini tahlil qilish maqsad qilingan. Shu bilan birga hududlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash uchun statistik indikatorlar, masalan YaIM (Yalpi ichki mahsulot), ish bilan ta'minlash darajasi, raqamli infratuzilma rivoji kabi ko'rsatkichlar hisobga olinadi.

Korrelyatsion tahlil yordamida raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bilan bog'liqligini o'rganish uchun ko'plab o'zgaruvchilar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlanadi. Bu tahlil yordamida masalan internetga kirish darajasi va ish o'rinlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash mumkin.

Regressiya tahlil usuli yordamida esa raqamli texnologiyalarni joriy etishning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga ta'sirini aniqlash uchun regressiya modellaridan foydalaniladi. Bu metod orqali o'zgaruvchilar o'rtasidagi sabab-natija aloqalari aniqlanadi va iqtisodiy o'sishga ta'sir etuvchi omillar baholanadi.

Trend tahlili orqali vaqt o'tishi bilan hududlar iqtisodiyoti va ijtimoiy rivojlanishining tendensiyalarini o'rganish mumkin. Raqamli iqtisodiyotning rivoji bilan bog'liq ijobiy va salbiy tendensiyalarni aniqlash o'zgarishlarning dinamikasini tahlil qilish bu metod yordamida amalga oshiriladi.

Kompyuter simulyatsiyasi yordamida esa raqamli texnologiyalarning hududlar rivojiga ta'sirini o'rganish uchun turli xil simulyatsiya dasturlari va

modellaridan foydalanish mumkin. Ushbu metod yordamida hududlar iqtisodiyotida yuz beradigan o'zgarishlarni virtual ravishda tahlil qilish imkonini beradi.

Yakuniy tahlil va baholash orqali tadqiqot jarayonida olingan natijalar va statistik ma'lumotlar asosida umumiy xulosalar chiqariladi. Shu bilan birga hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga raqamli iqtisodiyotning ta'sirini yanada kuchaytirish uchun tavsiyalar ishlab chiqiladi. Ushbu metodlar yordamida tadqiqot davomida olingan natijalar orqali raqamli iqtisodiyotning hududiy rivojlanishga ta'siri to'g'risida aniq xulosalarga kelish mumkin.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili.

Raqamli iqtisodiyot va uning hududlar rivojiga ta'siri haqida so'nggi yillarda ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Raqamli iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlarini va uning hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini ko'plab xorijiy va mahalliy olimlarimiz o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarida tahlil qilishgan va asosiy natijalar hamda tahlillarini maqolalarda keltirib o'tishgan misol sifatida Raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'siri Klaus Schwabning "To'rtinchi sanoat inqilobi" kitobida raqamli texnologiyalarning iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarga ta'siri ayniqsa o'zgarishlarga va yangi imkoniyatlarga nisbatan qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatuvchi muhim tahlillar mavjud. Schwab raqamli texnologiyalar va internetning rivojlanishining shaharlar va qishloqlardagi tengsizlikni kamaytirishda qanday rol o'ynashini va ularni qanday ijtimoiy barqarorlikka aylantirishni ta'kidlaydi.[1]

Statistik tahlil metodlari va raqamli iqtisodiyot P.K. Tullock va J.D.Birch 2018-yili o'z tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyotning hududiy iqtisodiy o'sish va rivojlanishga qanday ta'sir ko'rsatishini bu jarayonda statistik tahlil metodlarining roli haqida so'z yuritadilar. Ular hududlar o'rtasidagi farqlarni aniqlashda va iqtisodiy o'sishni tahlil qilishda statistika va korrelyatsion tahlilning samaradorligini ko'rsatadilar.[2]

Raqamli iqtisodiyotning hududlar uchun afzalliklari Deloitte va McKinsey Global Institute kabi konsultatsiya firmalari ham raqamli texnologiyalar va iqtisodiyot o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishgan. Ular tahlil qilgan ma'lumotlarga ko'ra, raqamli texnologiyalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish, bozor imkoniyatlarini kengaytirish va ijtimoiy-iqtisodiy tengsizliklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Deloitte (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli transformatsiya jarayonining hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishda qanday muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlanadi.[3-4]

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar Mahalliy olimlar jumladan I.Axmedov va G.Tojiyeva (2020), AKTning hududiy rivojlanishdagi o'rnini tahlil qilib, texnologik imkoniyatlar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadilar. Ular raqamli iqtisodiyotning qishloq joylaridagi iqtisodiy

rivojlanishiga qanday ta'sir qilishi va aholi turmush darajasini qanday yaxshilashi haqida so'z yuritadilar.[5-6]

Mahalliy olimlarimizning tahlillarini batafsil tahlil qiladigan bo'lsak I.Axmedov (2020) – Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining hududiy iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini o'rgangan. U ayniqsa qishloq hududlarida internet va onlayn xizmatlarning rivojlanishining iqtisodiy o'sishga qanday yordam berishini tahlil qiladi. U shuningdek AKT orqali ijtimoiy-iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirishni taklif qiladi va raqamli iqtisodiyotning tengsizlikni kamaytirishga bo'lgan salbiy ta'sirlarini kamaytirish yo'llarini o'rganadi.[5]

G.Tojiyeva (2020) –AKTning iqtisodiy o'sish va hududiy rivojlanishdagi o'rnini o'rganishda statistika metodlaridan foydalanadi. Uning tadqiqotlari texnologik innovatsiyalar va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda statistik tahlilning rolini ko'rsatadi. U AKTni iqtisodiyotni raqamlashtirishda qanday samarali vosita sifatida qo'llash mumkinligini tahlil qiladi.[6]

M.Tursunov tadqiqotlari raqamli iqtisodiyotning mahalliy rivojlanishga ta'sirini o'rganadi. U raqamli texnologiyalarning hududlar o'rtasidagi farqlarni kamaytirishdagi o'rnini va ularning iqtisodiy o'sishga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Tursunov, shuningdek, raqamli transformatsiyaning hududlar uchun qanday o'ziga xos afzalliklarni taqdim etishini o'rganadi.[7]

Natija va muhokama.

Raqamli iqtisodiyotning hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ta'siri haqida o'tkazilgan tadqiqotlar ko'rsatmoqda ki, raqamli texnologiyalar nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlashda, balki hududlar o'rtasidagi farqlarni kamaytirishda ham muhim rol o'ynaydi. Raqamli iqtisodiyotning so'nggi yillarda rivojlanishi, ayniqsa, AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari) va raqamli infrastrukturani kengaytirish orqali jamiyatning barcha qatlamlari uchun yangi imkoniyatlarni yaratdi. Biroq, bu jarayonning samarali amalga oshirilishi uchun hududiy yondashuv va raqamli texnologiyalarning ijtimoiy-iqtisodiy sektorlarda birlashtirilishi zarur.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning raqamli texnologiyalar orqali qanday o'zgarayotganini tahlil qilish uchun quyidagi jadvalda O'zbekistonning ayrim hududlarida internet va raqamli xizmatlarning tarqalishi hamda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari keltirilgan.

M

a Kuzatuv ijtimoiy–iqtisodiy statistika sohasining bir qismi bo'lib, u aholi turmush darajasini, asosan moddiy farovonligini o'rganadi. Kuzatuv hujjatlari aholining farovonligi to'g'risida xolis va aniq tasavvur beradi, daromadlar darajasini ta'riflaydi, oila a'zolari bandligi, bu boradagi tafovutlarning sabablarini aniqlaydi, daromatlardan ba'zi birlarining shakllanish o'rnini, iste'molning daromadi d a

arajasiga bog'liqligini ko'rsatadi, iste'mol ehtiyoji o'zgarishlarini kuzatishga imkon

Kuzatishlarimiz, bozor iqtisodiyoti individual qobiliyatlar va moddiy resurslar harakatini inson ehtiyoji uchun zarur bo'lgan ne'matlar yaratishga yo'naltirib, aholi turmush darajasi, farovonligini ta'minlash uchun har bir mintaqaning iqlimi, urf-odati, bozor iqtisodiyoti sharoitlarini hisobga olib, aniq vaziyatli holatlarni tahlil va muhokama qilishning iqtisodiy shart-sharoitlarini ko'rsatib beradi.

rini tanladik. Bunda boshqaruvchi ta'sirlar algoritmini realizasiya qiluvchi dasturlar (yoki modullar majmui) tuzish bosqichini yaratamiz. Modelni yaratish uchun imitatsiya ko'rsatkichlaridan foydalanamiz. Chunki imitatsiya ko'rsatkichlarda avval darajasining o'zaro bog'liq bo'lgan masalalari, aholining harakat ko'rsatkichlari bilan birgalikda aholi turmush darajasini ifodalovchi ko'rsatkichlar o'rganiladi. Shu ko'rsatkichlar yordamida aholi turmush darajasining barqarorligini prognoz

Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi moddiy ishlab chiqarish bilan birga hududiy omillarga ko'proq darajada bog'liq. Hududning ijtimoiy-iqtisodiy holatining modeli o'zaro bir-biri bilan bog'liq ikkita stretegiyadan iborat. Birinchisi, resurs(moliyaviy, moddiy, mehnat)larning iste'molchilarga maqsadli taqsimlanishi.

rivojlanishiga ta'sir qiluvchi kuchli va kuchsiz bog'lanishlar mavjudligini baholashdan iborat. Bu vazifani bajarish uchun korrelyatsion tahlil usulidan foydalanamiz. Chunki maqsadimiz viloyat YaHM o'sishiga ta'sir ko'rsatuvchi har bir tarmoq rivojlanishiga ta'sir qiluvchi bog'liqliklarning muhimligini, ishonchliligini baholashdir. Korrelyatsion tahlil orqali aholi turmush darajasiga ta'sir etuvchi bog'liqlik meyorini o'lchaymiz, lekin munosabatlarning sababini

1-jadval

YaHM va ularga ta'sir etuvchi omillar

Yillar	YaHM Y (mln.sum)	Iqtisodiyotda band aholi soni(ming.kishi) X1	Xujalik yurituvchi subekt soni X2	Jami xizmatlar X3 (mln.sum)
2003	749579.4	770.5	31947	2465.8
2004	841302.2	796.4	47430	2511.7
2005	1178897.7	821.7	60944	2615.8
2006	1642638.2	850	72632	2735.9
2007	168354.1	900	70102	2897.6
2008	2831565	908.7	78251	2901.7
2009	3731935.4	940.2	82197	2948.3
2010	5160570.5	971.6	78651	2912.1
2011	5879473.4	1003.7	82242	2974.5
2012	8704900	1036.6	69283	3001.2
2013	8828100	1072.3	69014	3025.1
2014	10209200	1108.5	60092	3066.4
2015	13418000	1143.9	75061	3645.6
2016	14897000	1180.9	74578	4556.2
2017	22633400	1218	72587	5841.0
2018	28412200	1235	72698	6975.9
2019	31153200	1222.1	72921	8736.9
2020	34618100	1186.7	72921	10349.5
2021	43833300	1202.5	72921	13262.4
2022	49520800	1211.2	72921	15945.8

Qashqadaryo viloyatida YaHM nisbatan o'zaro bog'liqliklarini aniqlash uchun eng avvalo YaHM nisbatan bog'liqligini korrelyatsion va regression tenglamalar orqali ko'p omilli empirik modelini tuzib olamiz.

Y bilan Y ni bog'liqligi 1 ga teng. Chunki oziga-o'zi 1 ga teng bo'ladi. X1 bilan Y ni bog'liqligi ya'ni korrelyatsiyasi 0,82 ga teng. T-statistikasi 6,2 ga, t-statistika koeffitsientlarni baholovchi me'zon hisoblanadi. Baholash me'zoni ya'ni ahamiyatliligi jadvaldan kurinib turibdi. Demak ahamiytlilik darajasi yaxshi. Chunki 0.05 dan kichik bo'lish kerak. Biz 2-jadvaldan faqat bog'liqlik darajasini kurdik. Endi modelini qurishda ham Eviews 9 dasturidan foydalanamiz eng kichik kvadratlar usuli ARMA modelidan foydalanamiz 3-jadval.

3-jadval.

Viloyat YaHM ga nisbatan omillar ulushining korrelyatsion modeli

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 10/10/23 Time: 17:53				
Sample: 2003 2022				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	34075.99	2856.733	11.92831	0.0000
X2	-85.03762	29.01356	-2.930962	0.0098
X3	2889.043	104.3723	27.68017	0.0000
C	-30009576	2431290.	-12.34307	0.0000
R-squared	0.993942	Mean dependent var		14420626
Adjusted R-squared	0.992806	S.D. dependent var		15306466
S.E. of regression	1298279.	Akaike info criterion		31.16783
Sum squared resid	2.70E+13	Schwarz criterion		31.36698
Log likelihood	-307.6783	Hannan-Quinn criter.		31.20671
F-statistic	874.9978	Durbin-Watson stat		2.039874
Prob(F-statistic)	0.000000			

P=0.05

$$Y = -30009576 + 34076 \cdot x_1 - 85.04 \cdot x_2 + 2889,04 \cdot x_3$$

$$t \quad -12,34 \quad 11,93 \quad -2,93 \quad 27,68$$

3-jadvalda viloyat YaHM ga ta'sir etuvchi omillar uchun empirik model qurilgan va bu modelni hamda parametrlarini baholashda mezonlardan foydalanib, ularning ahamiyatliligi ko'rsatilgan. Agar natijaviy omilning qoldiqlarida avtokorrelyatsiya mavjud bo'lmasa, u holda hisoblangan DW mezonining qiymat 2 atrofida bo'ladi.

Qurilgan modellarda (chiziqli regressiya tenglamalari uchun) hisobga olingan parametrlar turli ko'rsatkichlardan iborat. Shuning uchun tahlil qilishda elastiklik

Viloyat YaHM ga nisbatan omillar qurilgan model koeffitsiyentlarining elastikligi

Scaled Coefficients			
Date: 10/10/23 Time: 18:04			
Sample: 2003 2022			
Included observations: 20			
Variable	Coefficient	Standardized Coefficient	Elasticity at Means
X1	34075.99	0.355688	2.455219
X2	-85.03762	-0.065941	-0.409659
X3	2889.043	0.741565	1.035457
C	-30009576	NA	-2.081018

Omillar qanchalik o'zgarganda, ya'ni ular 1 foiz o'zgarganda elastiklik qiymati shu omillarning oddiy qilib aytganda chastotasini (tebranishi) bildiradi. Har

b
i
r
k

Yil-lar	YaHM (mlrd. so'm)	SANOAT (mlrd. so'm)	Q/X (mlrd. so'm)	QURILISH (mlrd. so'm)	TRANSPORT VA ALOQA (mlrd. so'm)	SAVDO (mlrd. so'm)	SOF SOLIQ (mlrd. so'm)	KBXT (mlrd. so'm)
Y	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
2023	10015820.7	-1488.9	3650.9925	2332.2321	493.589033	1363.459	3554.083	7036.894
2024	10442542.8	-582.607	3797.7816	1709.4984	508.671921	1615.776	4653.4132	7482.716
2025	10877686.3	1994.913	5195.5843	2711.6139	524.215706	1901.951	6104.3114	7943.466
2026	11321251.2	7143.259	8907.6936	6911.2536	540.234472	2221.984	8001.9148	8419.144
2027	11773237.5	16029.93	16402.4625	16510.9125	556.742733	2575.875	10461.595	8909.75
2028	12233645.2	30134.84	29631.724	34469.2776	573.755446	2963.624	13621.922	9415.284

Olingan prognoz natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, viloyat bo'yicha YaHM 2023

h
b
v
3
5
6
4

Xulosa va takliflar.

X1,X2,X3)+ε deb belgiladik. YAHM ning uchta omilga bog'liqligidan X1ning 1 foizga oshishi Y ning 2.46 foizga oshishini, X2 ning 1 foizga oshishi Y ning 0.4 foizga kamayishi, X3 ning 1 foizga oshishi Y ning 1.04 foizga oshishini ko'rsatadi. Demak X1 va X3 omillar YAHM ga ijobiy ta'sir qiladi.

sharoitida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday tasodifiy hollarni hisobga olgan holda tuzilish kerak. Hudud iqtisodiy tizimini yanada samarali rivojlanishida aholi turmush sharoitlarini yaxshilash uchun unga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-kiruvchi va chiquvchi parametrlarining yaroqliligi hisoblanadi. Har qanday mamlakatning aholisi o'z tarkibi bo'yicha bir xil emas va u vaqt bo'yicha o'zgaruvchan, shuning uchun aholining yashash qonuniyatlari, turmush darajasi, uning tarkibiy o'zgarishi va boshqalar aniq shart-sharoitlarni hisobga olgan holda o'rganiladi.

Hududlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi lekin ba'zi hududlarda raqamli infratuzilma yetarlicha rivojlanmaganligi o'zgaruvchanlikka olib kelmoqda. Hududlar o'rtasida raqamli iqtisodiyotni joriy etishda katta farqlar mavjud. Yirik shaharlar raqamli texnologiyalardan ko'proq foyda ko'rsa, qishloq joylari bu imkoniyatlardan kam foydalanmoqda. Raqamli iqtisodiyotda ishlay oladigan malakali kadrlarning yetishmasligi ko'plab hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini cheklaydi. Hududlarning raqamli iqtisodiyot sharoitidagi rivojlanishini o'lchash uchun zamonaviy va universal statistik ko'rsatkichlar ishlab chiqilmagan. Innovatsiyalarni joriy qilish hududlarning iqtisodiy rivojlanishida asosiy omil bo'lsa-da, barcha hududlarda bu jarayon bir xil sur'atda amalga oshirilmayapti.

Har bir hududda, ayniqsa qishloq joylarda, yuqori tezlikdagi internetga kirish imkoniyatini kengaytirish va raqamli xizmatlarni joriy etish zarur. Raqamli iqtisodiyotda zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega kadrlarni tayyorlash uchun hududiy o'quv dasturlari va maxsus kurslarni tashkil qilish lozim. Hududlarning raqamli rivojlanishini ta'minlash uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida ko'proq hamkorlik qilish kerak. Hududlarning raqamli rivojlanishini baholash uchun yangi indikatorlarni ishlab chiqish va ularni davlat statistik tizimiga integratsiya qilish zarur. Hududlarda startaplar, innovatsion texnologiyalar va raqamli xizmatlarni rivojlantirishga doir davlat subsidiyalari va grantlarini taqdim etish lozim. Har bir hudud uchun uning iqtisodiy va ijtimoiy o'ziga xosliklarini hisobga oluvchi alohida raqamli rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish kerak. Ushbu xulosalar va takliflar hududlarning raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
2. Tullock, P.K., & Birch, J.D. (2018). *Digital Economy and Regional Economic Growth: Statistical Analysis Methods*. International Journal of Economic Research.
3. Deloitte Insights. (2020). *Digital Transformation in Regional Economies*.

4. McKinsey Global Institute. (2019). *Digital Economy: Trends and Opportunities*.
5. Ahmedov, I. (2020). *Axborot-Kommunikatsiya Texnologiyalarining Hududiy Iqtisodiy Rivojlanishga Ta'siri*. Toshkent: Iqtisodiyot Universiteti Nashriyoti.
6. Tojiyeva, G. (2020). *Hududiy rivojlanishda AKT va statistik tahlil metodlarining o'rni*. O'zbekiston Milliy Universiteti Ilmiy Jurnal.
7. Tursunov, M. (2021). *Raqamli iqtisodiyot va hududiy tengsizlikni kamaytirish yo'llari*. Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti.
8. O'zbekiston Respublikasi Statistika Qo'mitasi. (2022). *O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning holati va rivojlanish istiqbollari*. Toshkent: Statistika Qo'mitasi Nashriyoti.
9. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
10. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис” илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).
13. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.